

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

PSIXOLOGIK AXBOROT XAVFSIZLIGI

G‘aybullayeva Muxlisa Olimjon qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

uyusupov080@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda deyarli ko‘pchilik foydalanayotgan texnik vositalar, axborot xurujlarining yoshlarga ta‘siri, jamiyatda yuzaga kelayotgan notinchliklar, ommaviy madaniyat, ijtimoiy muammolar, psixologik axborot xavfsizligini tadqiq etgan olimlarning ilmiy izlanishlari haqida.

Kalit so‘zlar: kibernetika, axborot xuruji, psixologik axborot xavfsizligi, psixologik immunitet, ommaviy madaniyat, statistika, ochiq axborot tizimi, ruhiy travmalar, internet tobelik, stress, mafkuraviy immunitet.

Biz hozirgi kunda zamonaviy dunyoda texnika va texnologilar asrida yashamoqdamiz. Zamonaviy texnologiya va kibernetika faol rivojlangan davr. Insonni yaxshi yashashi uchun oldingidan ko‘ra ko‘proq sharoit yaratilgan: uzoqni yaqin qiladigan mashina, poyezd yoki samalyot, olisdan bo‘la turib aloqa qiladigan telefon (internet olami cheksiz qulayliklari mavjud), kundalik faoliyatda foydalanadigan uy-ro‘zg‘or buyumlari (maishiy texnikalar), o‘qish va ish faoliyatida biz uchun zarur bo‘lgan kompyuterlar va hokozolar. Xo‘sh bular sizni hayotingizni necga foizini egallab ulgurdi? Bu haqida hech o‘ylab ko‘rganmiz? Bunday savollarni biz har kuni o‘z-o‘zimizga berishimiz zarur chunki, psixologik axborot havfsizligi haqida o‘ylashimiz darkor. Bugungi kunda pasixologik axborot oqimi tezlashgan, butun dunyo aholosi kayfiyatini, ruhiyatini, maqsad va intilishlarini qolaversa butun tafakkur tarzini o‘zgartirishga qodir bo‘lgan axborot texnologiyasi vujudga kelgan bir davrda yashamoqdamiz. Bu hozirgi zamon svilizatsiyasining o‘ziga xos yutug‘i bo‘lib boshqarishga ruhiy quvvat, dunyoviy kayfiyat, ruhiyat va maslahatning vujudga kelishiga bir sabab bo‘lgandir. Uni beqiyos va qudratli kuchi nimalarga ishlayapti? – degan haqli savol ham muammoga aylanmoqda.

Insonlarning ko‘pchiligi deyarli hammasi texnologik jarayonlar bilan bevosita bog‘liqdir. Hattoki ba‘zi birlari axborot xurujiga ham uchragan ular hayotining juda ko‘p qismini virtual olamdan ajray olmaydi sababi, hayotini har bir qismi internet va video o‘yinlari bian bog‘langan ular go‘yoki hayotni telefon bilan boshlab, internet

orqali nafas oladigan jonsiz, xissiz faqat kibernetik olam uchun yashayotgan robotga o'xshab qolgan. Zamonaviy yoshlarimizda ommaviy madaniyatning avj olib rivojlanishi psixologik axborot xavfsizligini yo'qotishni dastlabki ko'rinishidir. Negaki hech kuzatganmiz yoshlarda moda ya'ni urf bo'lgan kiyim yoki harakat deysizmi musiqami yoki videomi juda katta tezlik bilan tarqaladi. Bunday harakatlarni ko'rgan boshqa yoshlar ham albatta ularni ortidan ergashadi. Bajargan ishlari, qilgan harakatlari-yu aytgan gaplarini takrorlashga intiladi. Bunday axborot xurujlari inson psixikasiga ta'siri benihoya katta ular o'zlari bilmagan holda manipulatsiya qurboniga aylanib qolishlari mumkin. Agar hozirgi kun yoshlari texnika vositalaridan samarali foydalanganida ma'naviyati past, to'g'ri fikr yurita olmay kimlardir aytgan fikrga o'zi ham bilmay qo'shilishi yo'ngki ba'zan uchrab turadigan ma'naviyati past diniy ekstremizm oqimiga qo'shilib har xil buzg'unchi harakatlarni amalga oshirayotgan insonlar ming afsuski hayotimizda uchrab turibdi. Bu albatta juda achinarli holat. Yoshlardagi psixologik zo'riqishlar, har xil biz uchun oddiydek tuyuladigan stresslar aslida inson miyasida chuqur iz qoldirishi mumkin bu esa birmuncha vaqt o'tgandan keyin og'ir ruhiy travmalarga olib kelishi mumkin.

Mafkuarvii-siyosiy ziddiyatlar ta'siri ko'lami kengayib yosh avlodni ham o'z domiga tortib bormoqda. Internetda keng tarqalayotga video o'yinlarining ayrimlari, kinolar, multfilimlar har xil saytlardagi qisqa videoroliklar ularda ijro etuvchi boshqahramon obrazi asl holatda salbiy shavqatsiz, ruhiy tarbiyaga jiddiy ta'sir ko'rstadigan axloqsiz tasvirlar ask ettiriladi. Axborot qabul qilish madaniyatini shakllantirish shu orqali o'smir shaxsiga ta'sir etishning zamonaviy pedagogik-psixologik yutuqlardan foydalanish maqsadga muvofiq keladi. Axborot almashinuvining ko'pligi tufayli hozirgi kunda yaxshi va yomon ma'lumotlar tezkorlik bilan tarqaladi. Bunday holat bir zumda mashhurlik yoki salbiy tanilib ketish juda tez amalga oshmoqda. Insonlar kelayotgan ya'ni qabul qilinayotgan axborotning qanchalik ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bilishmaydi. Ba'zan tez qabul qilingan informatsiya insonni shok holatiga ham tushirishi mumkin. O'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol shaxs qilib tarbiyalash ustuvor vazifa sanalar ekan bu boradagi turli xil salbiy tahdidlarning oldini olish shaxs ongiga ta'sir etishi mumkin bo'lgan axborotlarning potensial xavfiga ogoh bo'lish hamda axborot qabul qilish madaniyati, axborot psixologik xavfsizligi immunitetini shakllantirish muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Odamlarda shunday savol tug'ilishi mumkin.

Psixologik immunitet o'zi nima?

U nima uchun kerak? Uni qayerdan olamiz?

Bunday savollarning paydo bo'ishi albatta tabiiy holat chunki insonlarning psixologik bilimlari hali yetralicha rivojlanmagan. Buni oddiygina bir misol bila tushuntirib berish mumkin. Siz yoshligingizda gepatit, qizilcha, qizamiq kabi kasalliklar

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

bilan og'rikan bo'lsangiz keyinchalik bu kasalliklar sizni bezovta qilmaydi chunki sizni organizmingizda maxsus kasallik uchun kurashuvchi antitellalar bor, ular oranizm tomonidan maxsus ishlab chiqariladi. Ular yordamida kasallik keltirib chiqaruvchi virus va bakteriyalarga qarshi kurashiladi. Qaysidir ma'noda uni maxsus jang uchun qurol desak bo'ladi. Lekin hozirgi kunda mutaxassislar tomonidan viruslarni zararsizlantirilgan inson organizmiga tushgandan so'ng immunitet hosil qilib beradigan oldindan tayyorlanib ma'lum bir yoshga yetgandan so'ng kiritiladigam maxsus vaksinalari bor. Bular albatta ajoyib! Psixologik immunitet ham huddi shunga o'xshash jarayon hisoblanadi. Psixologik immunitet hosil qilgan odam qiyinchilik kasbiy, oilaviy va hayotiy muammolarga yaxshigina yechim topa oladi, sababi u oldin bunday vaziyatlarda ko'p bo'lgan yoki ma'naviyati kuchli, irodasi mustahkam insondir. Psixologik immunitet ruhiyatni chiniqtirish orqali kuchaytiriladi. Inson ruhiy zo'riqish va stresslarni yengib o'tishi uchun inson ilmi bo'lishi kerak. Chunki kitob mutolasi bilan shug'ullangan ma'naviyati kuchli bo'lib teran fikrlaydigan, dunyoqarashi keng bo'ladi. Bunday odamlar kuchli xarakter sohiblariga aylanishadi, ular hayot zarbalariga bardoshli bo'lib qiyinchiliklarni kuchli matonat bilan yengib o'ta oladi. Ko'zlagan maqsadiga oson erishadi. Kuchli malaka va hayot tajribasi asosida qilingan qilingan har qanday har qanday xulasa psixologik immunitetni yanada kuchaytiradi.

Hozirgi kunda axborot taxdidlariga to'g'ri fikr bildirish ularni domiga ilinmaslik uchun ham psixologik immunitetni o'rni benihoya katta, chunki yuqorida aytganimizdek yoshlarda ommaviy madaniyatga e'tiborni kuchayishi, zamon bilan hamnafas bo'laman degan niyatda juda ko'p salbiy harakatlar va mantiqsiz gaplardan foydalanayotgani barchamizga sir emas. Bunday harakatlarni qilaotga yoshlar o'zini tengdoshlaridan ustun tutishga urinadi va eng zamonaviy insonman deb o'ylashligi mumkin. Chunki hozirgi yoshlar uchun internet bilan doimiy aloqada bo'lish bu zamon bilan hamnafas bo'lish demakdir.

Statistika ma'lumotlariga qaraganda 2021-yilning yanvar holatiga ko'ra butun dunyoda global internet foydalanuvchisi soni 4.66 milliardni yoki yer yuzi aholisining 59.5%ini tashkil qilayotganligi aniqlangan. Shuningdek 5.22 milliard kishi mobil internetda foydalanayotganligi haqida ma'lumot berildi. Bu albatta yuqori ko'rsatkich. Ushbu statistik ma'lumotlar orqali shunday xulosaga kelish mumkinki dunyoda shuncha miqdordagi insonlarda psixologik axborot xavfi kuzatilishi mumkinligi haqida aytish mumkin. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining soni o'sishida ham juda katta o'zgarish mavjud. Ochiq axborot tizimi sharoitida psixologik axborot xavfsizligi xorijiy mamlakatlarda hamda yurtimizda turli yondoshuvlar asosida o'rganilgan.

Jumladan, rus olimlaridan A. Voysunskiy shaxsning internetdagi faoliyati va uning turli tarmoqlarga ta'sirini o'rganib chiqqan. O.Smirlova xakkerlarning ommaviy

tajribasini his etish haqida O. Boboyeva “Axborotlashuvning psixologik oqibatlarini” haqida alohida to’xtalib o’tgan. Ijtimoiy psixologiyada axborot tahliliy asosga ega. A.Andreyeva, Y.Shoroxova, N.Nogomolova ilmiy izlanishlarida birlamchi guruhlarda psixologik xavfsizlikka ahamiyat berishgan. G’arb psixologlaridan L.Terman, R.Veys, E.Tiyd, G.Roland, Y.Bergess, M.Odema, P.Boennanlar etnik munosabatlarning psixologik talqinini ochib berishga bo’lsa K.Yang, A.Goldberg, M.Griffist, R.Devis, J.Groxol, K.Surrat, P.Shummaxer, J.Moreyxen, Martinlar shaxsning psixologik axborot xavfsizligiga xususiy yondashib “Internet tobelik” tushunchasini izohlab berishgan. O’zbekistonlik pedagog, sotsiolog, siyosatshunos olimlar Q.Nazarov, V.Alimasev, A.Erkayev, R.Qo’chqorov, J.Shermuhammedova, A.Mavrulov, A.Tahanov, G.Tulenova, A.Mo’minov, N.Saliyeva, B.Xodjavev, R.Jo’rayev kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida tarixiy-milliy qadriyat shakllanishi, milliy ong Vatan tuyg’usini ongli his qilishga munosabatning yuzaga kelishi va “Ommaviy madaniyat”ning salbiy omillari haqida to’xtalib o’tadilar.

Yuqorida sanab o’tilgan mutaxasislarning xizmatlari inson psixologiyasi va ijtimoiy tarmoqlar o’rtasidagi ta’siri benihoya katta. Ularni amalga oshirgan ishlari va o’tkazgan tajribalariorqali yoshlar salbiy oqimlardan oz bo’lsada o’zini va yaqinlarini himoya qiladi. Mamlakatimizda o’smir yoshdagi o’quvchilarda kompyuter o’yinlariga tobelikka oid tadqiqotlarda psixologik yetuklik asosida yondashilib 46% o’smir psixologik yetuklikning quyi darajasi, 15%dan yuqori darajasi qayd etib o’tilgan. Tajriba jarayonida sinaluvchilar bilan suhbatda ular uchun o’yin ahamiyatli ekanligini ta’kidlashgan. Buning asosiy sababi aynan texnik vositalarga mukkasidan ketish emas balki do’stlari oldida zamonaviydek ko’rinish akas etish uchun va ijtimoiy tarmoqda qanday nufuzga ega ekanligini ko’rsatib qo’yish uchun ham juda ko’p hatto meyoridan ortiq internet bilan birgadirlar.

O’smirlik davrida psixologik axborot xavfsizligini shakllantirish nuqtai nazaridan yondashadigan bo’lsak quyidagi jihatlarga e’tibor qaratish mumkin.

O’smir faoliyat turini yetakchi turiga

Har bir o’smirning hissiy-irodaviy, ruhiy kechinmalariga

O’smirlarda intellekt rivojlanganligi

Jamiyatda shakllangan ijtimoiy-ma’naviy muhit omiliga

Yuqoridagi jihatlarga e’tibor qilish orqali yoshlarni katta xavfdan ozod etgan bo’lamiz. Lekin o’z-o’ziga bo’lgan ehtiyotkorlik kuchli jarayon negaki kutilayotgan xavfni qanchalik ta’sir etishi kattalardan ko’ra yoshlarga ma’lum.

Yurtimiz yoshlari jahon bilan hamnafas bo’lishga intilayotgan, ko’p narsaga qiziqish bilan har xil oqimlarga kirib ketishi, ularning ong-u shuuriga egalik qiluvchi yot g’oyalar kurashiga guvoh bo’lib turibmiz. Dunyoda mavjud bunday axborotlar muayyan davlat manfaatlariga ta’sir etmay qolmaydi. Bu faqat shu axborot tarqaladigan

alohida olingan bir mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlardan darak berishi bilangina emas balki boshqa mamlakatlarning mazkur habarlarga e'tiborsizligi haqida izoh berish mumkin. Bizning mustaqil O'zbekistonimizda yoshlarga e'tiborning kuchliligi oqibatida turli xildagi axborot xurujlari kuzatilishini oldini olishga harakat qilishadi. Bugungi kunda yoshlarni ish bilan ta'minlash va ta'lim jarayonini tubdan isloh qilish bo'yicha o'tkazilayotgan chora tadbirlar psixologik axborot xavfi yuzaga kelishini oldini olish uchun ayni bir yechim dab aytsak mubolag'a bo'lmaydi.

Aziz yoshlar sizni bugungi kundagi harakatingiz, yurtimiz kelajagi uchun asosdir shunday ekan hozirdan kelajagingiz haqida o'ylang!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Umarov B., Qodirov U., Karimov X “Ochiq axborot tizimlarida axborot psixologik xavfsizlik” darslik. T., 2012 y.

2. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 515-518.

3. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 452-455.

4. Yusupov U., Ermamatova G. Deviant xulq-atvor shakllanishining ijtimoiy psixologik omillari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 448-450.

5. Тагаев, Х., Исмаилов, Т. Д., Алибоев, Т. Ч., & Алимов, Н. (2014). Оценка творческих работ, представленных на смотр-конкурс " Научно техническое творчество студентов"(НТТС). In Общество и экономика постсоветского пространства (pp. 165-170).